

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 5

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-5>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

НИЁЗОВА Лutfия Худайбергановна

Қори Ниёзий номидаги илмий тадқиқот институти

мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7988408>

ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сон Фармонида мувофиқ Ўзбекистонда инклюзив таълимни ривожлантириш, алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим-тарбия бериш тизимини такомиллаштириш ҳамда уларга кўрсатиладиган таълим хизматлари сифатини яхшилаш мақсадида бир қатор вазифалар ишлаб чиқилди. Унга кўра 2020-2025 йилларда инклюзив таълимни амалиётга жорий қилиш концепцияси, ҳар йил учун тасдиқланга “Йўл харитаси” асосида босқичма-босқич амалга ошириш, уларнинг тахлилини олиб бориш каби масалалар қамраб олинган.

Калит сўзлари: инклюзив таълим, инклюзив, муаммо, ечим, таълим, фарзанд, талим муассасаси, таълим олиш ҳуқуқи.

НИЯЗОВА Лutfия Худайбергановна

Имени Қари Ниязи научно-исследовательский институт

независимый исследователь

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года № ПФ-5712 “Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года” в целях развития инклюзивного образования в Узбекистане, совершенствования системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями и повышения качества предоставляемых образовательных услуг разработан ряд задач. По его словам, концепция внедрения инклюзивного образования в практику на 2020-2025 годы, поэтапная реализация на основе “дорожной карты”, утвержденной на каждый год, охватывает такие вопросы, как проведение их анализа.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивный, проблема, решение, образование, ребенок, учебное заведение, право на образование.

NIYAZOVA Lutfiya Khudaibergenovna
Kari Niyazi Research Institute
Independent Researcher

INCLUSIVE EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS

ANNOTATION

In accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 29, 2019 No. PF-5712 "On approval of the Concept of development of the public education system of the Republic of Uzbekistan until 2030" in order to develop inclusive education in Uzbekistan, improve the education system and upbringing of children with special educational needs and improve the quality of educational services provided, a number of tasks have been developed. According to him, the concept of introducing inclusive education into practice for 2020-2025, phased implementation based on the "roadmap" approved for each year, covers issues such as conducting their analysis.

Keywords: inclusive education, inclusive, problem, solution, education, child, educational institution, right to education.

Янги тахрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 9 боб 50-моддасида "Таълим ташкилотларида алоҳида таълим эҳтиёжларига эга бўлган болалар учун инклюзив таълим ва тарбия таъминланади" [1] деб кўрсатиб ўтилган, бу янгиликни АЭЭ болаларнинг оилалари илиқ қарши олдилар. Шундан келиб чиқиб ёндашадиган бўлсак АЭЭ бўлган болаларнинг ҳаётга мослашуви учун шароитлар қонун билан кафолатланади.

Ўзбекистон Республикаси Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияни инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар ичида биринчи бўлиб 1992 йилда ратификация қилди. Шу билан бизнинг Давлатимиз Конвенцияда кўрсатилган болаларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш бўйича мажбуриятни ўз зиммасига олди. Конвенциянинг 23, 28, 29 ва 31 моддаларида алоҳида эҳтиёжга эга болалар ҳақида айтилади. Уларга биноан алоҳида эҳтиёжга эга болалар барча болалар сингари таълим олиш ҳуқуқига эга бўлиб, улар ҳеч қандай камситишларсиз тенг ҳуқуқлик ва тенг имкониятлилик асосида бу ҳуқуқдан фойдаланишлари қайд этилган [2].

Инклюзив таълимни амалиётга жорий қилишда олиб борилаётган ишларни қониқарли даражада деб бўлмайди. Мутахассис кадрларнинг етишмаслигини, педагог кадрларнинг салбий муносабати, алоҳида таълим эҳтиёжи бўлган болаларни жамиятнинг тўғри қабул қилмаслиги уларнинг шахс сифатларининг, ҳуқуқларининг поймол бўлишига олиб келмоқда. Хали хануз бундай болаларнинг ота-оналари фарзандларини таълим масканларига жойлашда, муаммоларга дуч келмоқдалар ва оворагарчиликларга учрамоқдалар. Бунга қўшимча тарзда гуруҳдаги болаларнинг ота-оналарининг эътирозли муносабатларининг гувоҳи бўлмоқдалар. Булардан кўриниб турибдики аҳолимизда хали ҳамон инклюзив таълимнинг ижобий томонлари ҳақидаги билимлари етарли даражада эмас.

Педагог кадрларни қайта тайёрлов курсларида, малака ошириш курсларида ўқитиш жараёнида инклюзив таълимнинг мазмун моҳиятини кенгроқ тарзда ёритиб бериш, ҳамда бундай шахсларга нисбатан меҳрли бўлишни сингдириб бориш. Қўшимча тарзда инклюзив таълимнинг ижобий натижаларини кенг оммага мунтазам равишда ёритиб бориш чораларини кўриш лозим. Талим муассасаси раҳбар ходимлари ҳар бир ташкилотда инклюзив таълимни амалиётга қўллашга эришиш, уларни педагог кадрлар билан таъминлаш, уларнинг вазифаларини кенгроқ ёритиб беришга эришиш лозим. Бунда узлуксиз тиббиёт бирлашмаларининг ўрни ҳам муҳим саналади [3].

Рўйхатга олинган алоҳида таълим эҳтиёжи бўлган бола ҳақидаги маълумотни тегишли бўлган яқин ҳудуддаги таълим ташкилоти раҳбарини хабардор қилиши тегишли шарт шароитлари бўйича маълумот бериш каби ишларни амалга оширган ҳолда ҳамкорликдаги муносабат ота-оналарнинг оворагарчиликларсиз фарзандларини муассасага жойлаштиришлари хизмат қилган бўлар эди.

Кенг жамоатчиликни фикрига онгига таъсир этувчи қисқа лекин алоҳида эҳтиёжга эга бўлган болаларнинг ички кечинмаларини, хаётини, кундалик турмушини ёритиб берувчи ўзбек тилидаги ўзимизнинг мутахассисларимиз томонидан тайёрланган қисқа ҳамда мазмунли видеороликларнинг роли муҳим саналади. Ана шундай видеороликларни танловини эълон қилиш, тез-тез уларни тайёрлаб ижтимоий тармоқларда, ОАВда бериб бориш халқимизнинг бу борадага онгининг ижобий ўзгаришларига хизмат қилади. Сабаби бизнинг халқимиз азалдан меҳрибон ва болажон халқ.

Шу ўринда бир вақтнинг ўзида доктор, стоматолог, ёки судьянинг хонасида турли эҳтиёжлари бўлган 40 киши бўлса, агар уларнинг баъзи бирлари бу ерда бўлишни истамаса, доктор, стоматолог ёки судьянинг эса ҳатто ёрдамчиси ҳам бўлмаса, лекин улар ҳар бир кишига ва уларнинг барчасига биргаликда 9 ой давомида, сифатли ёрдам кўрсатиши керак бўлганида улар ўқитувчи бўлиш нималигини англаб етар эди. Дональд Куиннинг фикрларини инобатга оладиган бўлсак педагогларнинг ишлари нақадар масъулиятли эканлигининг исботини кўрамиз. Фикримизнинг давоми сифатида

Бугунги кун педагоги қандай фикрлаши лозим? деган саволга жавобан:

- Ишим менинг гуруҳимдаги болаларни ўқитиш ва тарбиялашдан иборат. Лекин мен ўзим ўқитишни истаган ёки ўқитишга кўникиб қолган болаларни эмас, балки гуруҳда бугун менинг олдимда ўтирган болаларни, уларнинг барчасини ўқитишим лозим. Уларнинг барчасини! Др. Кевин Махвелнинг сўзларини инклюзив гуруҳларда ишлайдиган педагоглар ўзларига шиор қилиб олишлари лозим.

Педагоглар, ҳамма болалар ҳар хил бўлишини тушунади, таълимдаги тафовутлар табиий ва позитивлигини билади, одатда, алоҳида болаларнинг манфаатлари ва кучли томонларини аниқлашга бутун кучини қаратади. Лекин, инклюзив таълим амал қилиши учун кўпроқ нарса талаб қилинади: ўқиш жараёнини тизим даражасида ва услубий қўллаб-қувватлаш. Инклюзив таълимни муваффақиятли амалга ошириш содиқликни, ижодий фикрлашни, гуруҳда самарали стратегияни талаб қилади. Ҳозирги кунда энг кўп тарқалган нутқдаги, кўриш қобилиятидаги, ақл-идроқдаги (интеллект) нуқсонлар, психик ривожланишдаги сустиқдир (ўқитишдаги қийинчиликлар) [4].

Инклюзив синф ва гуруҳларнинг ижобий томонлари эса болалар ўртасида ижтимоий кўникмаларнинг яхшиланиши, болалар ўртасида дўстлик, болаларнинг бир-бирига ёрдам бериши, академик натижалар ва когнитив ривожланишнинг яхшиланиши кузатилади, болаларнинг ўқишга бўлган мотивацияси кучаяди, яхшилик, ўзаро ёрдам раҳмдиллик даражасининг ошиши кузатилади.

Педагогларнинг болаларга нисбатан янада эътиборлироқ муносабатда бўлиши, ҳар бир болага индивидуал ёндашув, ўз вазифаларини амалга оширишда янада ижодий ёндашув, ўқитиш ва тарбия беришда қўлланиладиган интерактив услубларнинг кўпайишига эришилади. Ҳозирги кунда мавжуд муаммолар гуруҳларда болалар сонининг кўплиги, зарур ускуналарнинг мавжуд эмаслиги, мутахассислар ва педагог ёрдамчиларининг етишмаслиги, АЭЭ болаларга нисбатан қолипчилик фикрлаш (стереотиплар)нинг мавжудлиги.

Ота-оналар ўртасидаги мавжуд муаммолар эса ота-оналарнинг тушунмаслиги, бошқа болалар ота-оналари билан келишмовчилик, ота-оналар, хусусан бошқа болалар ота-оналарининг нохуш муносабатда бўлишидир. Мавжуд муаммоларга яна АЭЭ болалар билан ишлаш тажрибаси йўқлиги, дидактик материаллар ва методик қўлланмалар етишмаслиги, индивидуал дастурларни тузишдаги қийинчиликлар, АЭЭ болалар ўқишини қандай баҳолаш тўғрисида билимлар етарли эмаслиги ва ҳ.к.ларни киритиш мумкин.

Бу каби муаммоларни бартараф этиш учун инсонлар дуч келадиган қийинчиликлар тўғрисида болаларда тушунча ҳосил бўлишини ота-оналарга тушунтиришни таклиф этиш уларда бошқа одамлар эҳтиёжларига нисбатан сезгирликни тарбиялайди, улар фарқларни енгилроқ қабул қилишга ўрганадилар. Барча одамлар сезиларли қийинчиликларни енга олишини ва муваффақиятга эриша олишини билиб олишади.

IQTIBOSLAR/CHOСКИ/REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сон
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2017 йил.
3. Алексеева М.Н. О мониторинге социальных отношений в инклюзивных классах // Инклюзивное образование: практика, исследования, методология: Сб. Материалов Международной научно-практической конференции отв. ред. Алёхина С.В. М.: МГППУ, 2013 Москва, Россия
4. Мўминова Л.Р. Тошкент 2018 й. “Инклюзив таълимнинг назарий ва амалий асослари
5. Семаго Н.Я. Инклюзивное образование: практика, исследование, методология: Сб. Материалов Международной научно-практической конференции / Отв. ред, Алёхина С. В. М.: МГППУ, 2013 Москва, Россия

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz